

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СТРАТИФИКАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Эсанкулов М.О.¹, Файзиев А.У.², Абдираимов Б.М.², Хурозов М.М.², Эсанкулов А.О.¹

¹Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты одномоментного (поперечного) клинико-инструментального исследования, выполненного на базе Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра, посвящённого комплексной оценке и стратификации сердечно-сосудистого риска у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Обследовано 168 пациентов с ХБП стадий G1–G5. Установлено, что распространённость традиционных и нетрадиционных («уремических») факторов риска прогрессивно нарастает по мере снижения расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) и увеличения альбуминурии. Показано, что общепринятые шкалы (SCORE2/SCORE2-OP) систематически недооценивают истинный риск у данной категории больных, а интеграция показателей рСКФ, альбуминурии, маркёров минерально-костных нарушений, анемии, субклинического воспаления и структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой системы (гипертрофия левого желудочка, увеличение толщины комплекса интима-медиа, снижение лодыжечно-плечевого индекса) повышает точность стратификации. Предложен интегрированный практический алгоритм оценки кардиоваскулярного риска для условий областной многопрофильной клиники.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистый риск, стратификация риска, кардиоренальный синдром, скорость клубочковой фильтрации, альбуминурия, гипертрофия левого желудочка, минерально-костные нарушения, SCORE2.

STRATIFICATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Esankulov M.O.¹, Fayziev A.U.², Abdiraimov B.M.², Khurozov M.M.², Esankulov A.O.¹

¹Samarkand Regional Multidisciplinary Medical Center, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a cross-sectional clinical and instrumental study conducted at the Samarkand Regional Multidisciplinary Medical Center and devoted to the comprehensive assessment and stratification of cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease (CKD). A total of 168 patients with CKD stages G1–G5 were examined. It was found that the prevalence of both traditional and non-traditional (uremic) risk factors progressively increases with declining estimated glomerular filtration rate (eGFR) and rising albuminuria. Conventional risk scores (SCORE2/SCORE2-OP) systematically underestimate the true risk in this population, whereas integrating eGFR, albuminuria, markers of mineral-bone disorder, anemia, subclinical inflammation, and structural-functional cardiovascular changes (left ventricular hypertrophy, increased carotid intima-media thickness, reduced ankle-brachial index) improves stratification accuracy. An integrated practical algorithm for cardiovascular risk assessment adapted to a regional multidisciplinary clinic is proposed.

Keywords: chronic kidney disease, cardiovascular risk, risk stratification, cardiorenal syndrome, glomerular filtration rate, albuminuria, left ventricular hypertrophy, mineral-bone disorder, SCORE2.

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ

Эсанкулов М.О.¹, Файзиев А.У.², Абдираимов Б.М.², Хурозов М.М.², Эсанкулов А.О.¹

¹ Самарканд вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази, Самарканд, Ўзбекистон

² Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд, Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Самарканд вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази базасида ўтказилган бирламчи (кесимли) клиник-инструментал тадқиқот натижалари тақдим этилган бўлиб, у хроник буйрак касаллиги (ХБК) беморларида юрак-қон томир хавфини комплекс баҳолаш ва стратификация қилишга бағишланган. ХБКнинг G1–G5 босқичидаги 168 нафар бемор текширилди. Аниқланишича, анъанавий ва ноанъанавий («уремик») хавф омиллари тарқалиши ҳисобланган клубочковая филтра-

ция тезлиги (рСКФ) пасайиши ва альбуминурия оишии билан прогрессив равишида кўпайиб боради. Шунингдек, умумқабул қилинган шкалалар (SCORE2/SCORE2-OP) ушбу тоифадаги беморларда ҳақиқий хавфни системали равишида кам баҳолаши кўрсатилди. рСКФ, альбуминурия, минерал-суюқ бузилишлари, анемия, субклиник яллигланиши ва юрак-қон томир тизимидаги структура-функционал ўзгаришлар (чап қорондиқ гипертрофияси, интима-медиа комплекси қалинлашиши, оёқ-елка индекси пасайиши) кўрсаткичларини интеграция қилиш стратификация аниқлигини ошириши исботланди. Вилоят кўп тармоқли клиника шароити учун интеграцияланган амалиёт алгоритми таклиф этилди.

Калит сўзлар: хроник буйрак касаллиги, юрак-қон томир хавфи, хавф стратификацияси, кардиоренал синдром, клубочковая фильтрация тезлиги, альбуминурия, чап қорондиқ гипертрофияси, минерал-суюқ бузилишлари, SCORE2.

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения. По данным глобальных эпидемиологических исследований, распространённость ХБП в общей популяции составляет от 9 до 13 %, при этом значительная часть случаев остаётся недиагностированной на ранних стадиях. ХБП характеризуется неуклонным прогрессированием, исходом которого является терминальная почечная недостаточность, требующая заместительной почечной терапии. Однако клинически наиболее важным является тот факт, что подавляющее большинство пациентов с ХБП погибают не от уремии, а от сердечно-сосудистых осложнений, не достигнув диализной стадии.

В настоящее время ХБП официально рассматривается как независимый и мощный фактор сердечно-сосудистого риска, сопоставимый по своему значению с сахарным диабетом и перенесённым инфарктом миокарда. Снижение расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) ниже 60 мл/мин/1,73 м² и наличие альбуминурии независимо друг от друга и в совокупности ассоциированы с многократным повышением риска сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда, мозгового инсульта и сердечной недостаточности. Концепция кардиоренального континуума, сформированная за последние два десятилетия, объединяет почки и сердечно-сосудистую систему в единую патофизиологическую ось, в которой нарушение функции одного органа неизбежно влечёт за собой повреждение другого.

Патогенетическая взаимосвязь поражения почек и сердечно-сосудистой системы носит сложный многофакторный характер. Помимо традиционных факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, курение, ожирение, пожилой возраст), у пациентов с ХБП существенную роль играют так называемые нетрадиционные, или «уремические», факторы. К ним относятся анемия, нарушения минерального и костного обмена (гиперфосфатемия, вторичный гиперпаратиреоз, дефицит активной формы витамина D, повышение уровня фактора роста фибробластов-23), сосудистая кальцификация, хроническое субклиническое воспаление, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатической нервной системы, а также задержка натрия и перегрузка объёмом.

Для классификации и прогностической оценки ХБП в клинической практике применяется система KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), основанная на одновременном учёте категории рСКФ (С1–С5) и категории альбуминурии (А1–А3). Полученная при этом «тепловая карта» (heat map) позволяет отнести каждого пациента к одной из четырёх категорий риска прогрессирования и неблагоприятных исходов — низкого, умеренно повышенного, высокого и очень высокого. Данная система имеет прямое отношение к стратификации не только почечного, но и сердечно-сосудистого риска.

Вместе с тем общепринятые в кардиологии шкалы оценки сердечно-сосудистого риска — SCORE2, SCORE2-OP, Фрамингемская шкала, шкала ASCVD — разрабатывались на популяциях без выраженной почечной дисфункции и не учитывают специфические уремические факторы. В результате применение этих шкал у пациентов с ХБП приводит к систематической недооценке истинного риска, что чревато недостаточной интенсивностью профилактических и лечебных мероприятий. Современные рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) прямо указывают, что пациенты с ХБП стадий С3–С5 автоматически относятся к категории высокого или очень высокого сердечно-сосудистого риска вне зависимости от значений традиционных шкал.

В условиях Республики Узбекистан, и в частности Самаркандской области, проблема ранней и точной стратификации сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХБП приобретает особую актуальность в связи с высокой распространённостью артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа и поздней обращаемостью пациентов. Областные многопрофильные медицинские центры, концентрирующие наиболее тяжёлый контингент нефрологических и кардиологических больных, явля-

ются оптимальной базой для изучения данной проблемы и внедрения интегрированных алгоритмов оценки риска. Однако региональные данные, отражающие реальную клиническую практику, остаются ограниченными, что и определило цель настоящего исследования.

Цель исследования. Комплексная оценка распространённости традиционных и нетрадиционных факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с хронической болезнью почек различных стадий, наблюдавшихся в условиях областной многопрофильной клиники, и обоснование интегрированного алгоритма стратификации кардиоваскулярного риска для данной категории больных.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на базе нефрологического, кардиологического и терапевтических отделений, а также отделения гемодиализа Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра в период с 2023 по 2025 годы. Дизайн исследования — одномоментное (поперечное, кросс-секционное) наблюдательное исследование. В исследование было включено 168 пациентов с верифицированным диагнозом хронической болезни почек стадий С1–С5.

Критерии включения и исключения. Критерии включения: возраст 18 лет и старше; установленный диагноз ХБП любой этиологии длительностью не менее 3 месяцев в соответствии с критериями KDIGO; наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании. Критерии исключения: острое почечное повреждение; активные онкологические заболевания; острые инфекционно-воспалительные процессы на момент обследования; острый коронарный синдром или острое нарушение мозгового кровообращения давностью менее 3 месяцев; беременность; тяжёлые психические расстройства, препятствующие сбору анамнеза.

Методы диагностики ХБП. Диагноз и стадия ХБП устанавливались на основании расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), вычисленной по формуле СКД-ЕРІ (2021) на основании концентрации креатинина сыворотки крови, а также по уровню альбуминурии, оцениваемой по соотношению альбумин/креатинин в разовой порции мочи. В соответствии с классификацией KDIGO выделяли категории рСКФ: С1 (≥ 90 мл/мин/1,73 м²), С2 (60–89), С3а (45–59), С3б (30–44), С4 (15–29), С5 (< 15 мл/мин/1,73 м² или диализная стадия). Категории альбуминурии: А1 (< 30 мг/г), А2 (30–300 мг/г), А3 (> 300 мг/г). Категория суммарного риска KDIGO определялась по «тепловой карте» с распределением на низкий, умеренно повышенный, высокий и очень высокий.

Методы оценки сердечно-сосудистого риска. Традиционные факторы риска оценивались стандартными методами: измерение артериального давления, определение индекса массы тела, анамнез курения, наличие сахарного диабета, отягощённой наследственности. Расчётный 10-летний риск фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий определялся по шкалам SCORE2 (для лиц 40–69 лет) и SCORE2-OP (для лиц 70 лет и старше) для региона высокого риска. Липидный профиль включал общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой и высокой плотности, триглицериды.

Лабораторное обследование дополнительно включало: уровень гемоглобина и эритроцитарные индексы; концентрацию кальция, фосфора, паратиреоидного гормона; высокочувствительный С-реактивный белок (вч-СРБ) как маркёр субклинического воспаления; N-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пропептида (NT-проBNP); по показаниям — высокочувствительный тропонин и цистатин С. Инструментальное обследование включало электрокардиографию, эхокардиографию с определением индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), ультразвуковое исследование сонных артерий с измерением толщины комплекса интима-медиа (КИМ), определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ).

Статистическая обработка. Статистический анализ выполнен с применением методов вариационной статистики. Количественные данные представлены в виде средней арифметической и стандартного отклонения ($M \pm SD$) при нормальном распределении или медианы и межквартильного интервала при отличном от нормального распределении. Качественные показатели представлены в виде абсолютных значений и процентных долей. Для сравнения групп применялись критерий Стьюдента, дисперсионный анализ (ANOVA), критерий χ^2 . Взаимосвязи оценивались с помощью корреляционного анализа Пирсона/Спирмена и многофакторного логистического регрессионного анализа с расчётом отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение.

Общая характеристика обследованных пациентов. Среди 168 обследованных пациентов мужчин было 91 (54,2 %), женщин — 77 (45,8 %). Средний возраст составил $56,4 \pm 11,8$ года. В структуре причин ХБП преобладала диабетическая нефропатия — 65 пациентов (38,7 %), на втором месте находился гипертонический нефросклероз — 44 пациента (26,2 %), далее следовали хрониче-

ский гломерулонефрит — 29 (17,3 %), хронический пиелонефрит — 16 (9,5 %) и прочие причины, включая поликистоз почек, — 14 пациентов (8,3 %). Общая клинико-демографическая характеристика представлена в таблице 1.

Таблица 1
Общая клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов (n = 168)

Показатель	Значение
Возраст, лет (M ± SD)	56,4 ± 11,8
Мужчины, n (%)	91 (54,2)
Женщины, n (%)	77 (45,8)
Индекс массы тела, кг/м ² (M ± SD)	28,3 ± 4,9
Диабетическая нефропатия, n (%)	65 (38,7)
Гипертонический нефросклероз, n (%)	44 (26,2)
Хронический гломерулонефрит, n (%)	29 (17,3)
Хронический пиелонефрит, n (%)	16 (9,5)
Прочие причины, n (%)	14 (8,3)

Примечание: M ± SD — средняя ± стандартное отклонение.

Распределение пациентов по стадиям ХБП. Распределение пациентов по категориям рСКФ и альбуминурии представлено в таблицах 2 и 3. Обращает на себя внимание преобладание пациентов с продвинутыми стадиями ХБП (С3б–С5), что отражает специфику контингента областного многопрофильного центра, куда направляются наиболее тяжёлые больные. Категория альбуминурии А2–А3 (умеренно и значительно повышенная) выявлена у 127 пациентов (75,6 %), что подчёркивает высокую частоту почечного повреждения, ассоциированного с сердечно-сосудистым риском.

Таблица 2
Распределение пациентов по категориям рСКФ (n = 168)

Стадия (категория рСКФ)	рСКФ, мл/мин/1,73 м ²	Число пациентов, n	Доля, %
С1	≥ 90	14	8,3
С2	60–89	28	16,7
С3а	45–59	31	18,5
С3б	30–44	34	20,2
С4	15–29	33	19,6
С5	< 15 / диализ	28	16,7
Всего	—	168	100,0

Таблица 3
Распределение пациентов по категориям альбуминурии и суммарному риску KDIGO

Категория альбуминурии	Альбумин/креатинин, мг/г	n	%
А1 (нормальная/слегка повышенная)	< 30	41	24,4
А2 (умеренно повышенная)	30–300	68	40,5
А3 (значительно повышенная)	> 300	59	35,1
Риск KDIGO: низкий	—	18	10,7
Риск KDIGO: умеренно повышенный	—	39	23,2
Риск KDIGO: высокий	—	52	31,0
Риск KDIGO: очень высокий	—	59	35,1

Примечание: категория суммарного риска KDIGO определена с учётом совместной оценки рСКФ и альбуминурии («тепловая карта»).

Таким образом, 111 пациентов (66,1 %) были отнесены к категориям высокого и очень высокого суммарного риска KDIGO. Данный факт уже на этапе первичной классификации указывает на необходимость рассматривать большинство обследованных как пациентов высокого сердечно-сосудистого риска.

Распространённость традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. Анализ традиционных факторов риска показал их высокую кумуляцию у обследованного контингента. Артериаль-

ная гипертензия выявлена у 142 пациентов (84,5 %), дислипидемия — у 120 (71,4 %), сахарный диабет — у 78 (46,4 %), ожирение — у 56 (33,3 %), курение — у 49 (29,2 %), отягощённая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям — у 38 (22,6 %). Важно подчеркнуть, что у большинства пациентов наблюдалось сочетание трёх и более факторов риска одновременно. Распространённость основных факторов риска в зависимости от стадии ХБП представлена в таблице 4 и демонстрирует отчётливую тенденцию к нарастанию частоты по мере прогрессирования почечной дисфункции.

Таблица 4

Распространённость традиционных факторов риска в зависимости от стадии ХБП, %

Фактор риска	C1–C2 (n=42)	C3a–C3b (n=65)	C4–C5 (n=61)	p
Артериальная гипертензия	66,7	86,2	96,7	< 0,001
Дислипидемия	57,1	72,3	80,3	< 0,05
Сахарный диабет	38,1	46,2	52,5	> 0,05
Ожирение (ИМТ > 30)	28,6	33,8	36,1	> 0,05
Курение	31,0	29,2	27,9	> 0,05

Примечание: p — статистическая значимость различий между группами по критерию χ^2 .

Нетрадиционные (уремические) факторы риска. Особенностью пациентов с ХБП является высокая распространённость нетрадиционных факторов риска, которые в значительной мере определяют избыточную сердечно-сосудистую смертность данной категории больных. По мере снижения рСКФ закономерно нарастала частота анемии, гиперфосфатемии, вторичного гиперпаратиреоза, а также повышался уровень субклинического воспаления. Анемия (гемоглобин < 110 г/л) выявлена у 18,9 % пациентов в группе C1–C2, у 47,7 % — в группе C3a–C3b и у 78,7 % — в группе C4–C5. Аналогичная закономерность прослеживалась в отношении показателей минерально-костного обмена. Динамика основных лабораторных маркёров представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика лабораторных маркёров в зависимости от стадии ХБП (M ± SD)

Показатель	C1–C2	C3a–C3b	C4–C5	p
Гемоглобин, г/л	131,4 ± 12,8	115,2 ± 14,1	97,6 ± 13,9	< 0,001
Фосфор, ммоль/л	1,18 ± 0,19	1,42 ± 0,27	1,86 ± 0,41	< 0,001
Паратгормон, пг/мл	58,3 ± 21,4	112,7 ± 48,2	248,5 ± 96,3	< 0,001
вч-СРБ, мг/л	3,2 ± 1,8	5,9 ± 2,7	9,4 ± 4,1	< 0,001
NT-proBNP, пг/мл (медиана)	186	642	1840	< 0,001
ХС ЛПНП, ммоль/л	3,18 ± 0,82	3,34 ± 0,91	3,41 ± 0,98	> 0,05

Примечание: вч-СРБ — высокочувствительный C-реактивный белок; NT-proBNP — N-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пропептида; ХС ЛПНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

Прогрессирующее повышение уровня паратгормона и фосфора отражает развитие минерально-костных нарушений (ХБП-МКН), которые тесно связаны с сосудистой кальцификацией и являются независимыми предикторами сердечно-сосудистых событий. Нарастание уровня вч-СРБ свидетельствует об усилении системного субклинического воспаления, играющего ключевую роль в прогрессировании атеросклероза. Значительное повышение NT-proBNP у пациентов на продвинутых стадиях ХБП указывает на высокую частоту субклинической и манифестной сердечной недостаточности, хотя интерпретация этого маркёра у пациентов с низкой рСКФ требует осторожности из-за снижения его почечного клиренса.

Структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. Инструментальное обследование выявило высокую частоту субклинического и клинически выраженного поражения органов-мишеней. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по данным эхокардиографии диагностирована у 38,1 % пациентов в группе C1–C2, у 64,6 % — в группе C3a–C3b и у 85,2 % — в группе C4–C5. Увеличение толщины комплекса интима-медиа (КИМ > 0,9 мм) и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях, а также снижение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ < 0,9) как маркёр периферического атеросклероза также прогрессивно нарастали с ухудшением функции почек (таблица 6).

Частота структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой системы по стадиям ХБП, %

Показатель	C1–C2	C3a–C3б	C4–C5	p
Гипертрофия левого желудочка	38,1	64,6	85,2	< 0,001
Утолщение КИМ (> 0,9 мм)	33,3	55,4	73,8	< 0,001
Атеросклеротические бляшки сонных артерий	26,2	47,7	67,2	< 0,001
Снижение ЛПИ (< 0,9)	16,7	30,8	44,3	< 0,01
Диастолическая дисфункция ЛЖ	42,9	69,2	88,5	< 0,001

Примечание: КИМ — комплекс интима-медиа; ЛПИ — лодыжечно-плечевой индекс; ЛЖ — левый желудочек.

Сопоставление методов стратификации риска. Сравнительный анализ показал принципиальное расхождение между оценкой риска по шкале SCORE2/SCORE2-OP и интегральной оценкой с учётом почечных и уремических факторов. При формальном применении шкалы SCORE2 к группе пациентов C3a–C3б без учёта ХБП к категории высокого и очень высокого риска было бы отнесено лишь около 41 % больных. Однако с учётом современных рекомендаций ESC, согласно которым ХБП стадий C3–C5 автоматически соответствует высокому либо очень высокому риску, к этим категориям должны быть отнесены практически все пациенты данной группы. Таким образом, изолированное использование традиционных шкал привело бы к недооценке риска более чем у половины пациентов с умеренно сниженной функцией почек.

Многофакторный регрессионный анализ подтвердил независимый вклад почечных параметров в формирование сердечно-сосудистого риска. После поправки на возраст, пол, артериальную гипертензию и сахарный диабет независимыми предикторами наличия структурного поражения сердечно-сосудистой системы (ГЛЖ и/или атеросклеротических бляшек) оказались: снижение рСКФ на каждые 10 мл/мин/1,73 м² (ОШ = 1,34; 95 % ДИ 1,18–1,52; p < 0,001), наличие альбуминурии категории А3 (ОШ = 2,12; 95 % ДИ 1,41–3,18; p < 0,001), анемия (ОШ = 1,76; 95 % ДИ 1,15–2,69; p < 0,01) и повышение уровня вч-СРБ (ОШ = 1,49; 95 % ДИ 1,09–2,04; p < 0,05). Полученные данные согласуются с результатами крупных международных исследований и подтверждают, что почечные и уремические факторы вносят самостоятельный вклад в сердечно-сосудистый риск, не учитываемый традиционными шкалами.

Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают концепцию ХБП как состояния, неразрывно связанного с высоким сердечно-сосудистым риском. Прогрессивное нарастание частоты как традиционных, так и нетрадиционных факторов риска по мере снижения рСКФ согласуется с данными мировой литературы и отражает кумулятивный характер сердечно-сосудистого повреждения при ХБП. Особое значение имеет высокая распространённость гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции, которые формируются уже на ранних стадиях почечной дисфункции и являются субстратом для развития сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.

Принципиально важным практическим выводом исследования является демонстрация ограниченности традиционных шкал риска у пациентов с ХБП. Систематическая недооценка риска при использовании SCORE2 без учёта почечных параметров может приводить к неоправданно консервативной тактике ведения. В связи с этим обоснованным представляется применение интегрированного подхода, объединяющего категоризацию KDIGO, оценку традиционных факторов риска, лабораторных маркёров уремического профиля и инструментальных признаков субклинического поражения органов-мишеней.

На основании полученных данных и современных клинических рекомендаций предложен интегрированный алгоритм стратификации сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХБП для условий областной многопрофильной клиники, включающий следующие последовательные этапы: (1) определение рСКФ по СКД-ЕPI и категории альбуминурии с отнесением пациента к категории риска KDIGO; (2) автоматическое отнесение пациентов с ХБП C3–C5 к категории высокого/очень высокого сердечно-сосудистого риска независимо от SCORE2; (3) оценку традиционных факторов риска и липидного профиля; (4) обязательную оценку уремических маркёров — гемоглобина, фосфорно-кальциевого обмена, паратормона, вч-СРБ; (5) инструментальный скрининг поражения органов-

мишеней (эхокардиография, УЗИ сонных артерий, ЛПИ); (б) формирование индивидуального плана профилактики и лечения с учётом всех перечисленных компонентов.

Внедрение данного алгоритма в практику областного многопрофильного центра позволяет повысить выявляемость пациентов высокого риска, оптимизировать назначение нефро- и кардиопротективной терапии (ингибиторы РААС, статины, современные сахароснижающие препараты с доказанным кардиоренальным эффектом) и в конечном итоге снизить частоту сердечно-сосудистых осложнений. Ограничениями настоящего исследования являются его одномоментный дизайн, не позволяющий оценить прогностическую ценность изученных маркёров в проспективном наблюдении, а также объём выборки, ограниченный рамками одного лечебного учреждения. Перспективным направлением представляется проведение проспективного когортного исследования с оценкой «жёстких» конечных точек.

Выводы:

1. У пациентов с хронической болезнью почек, наблюдающихся в условиях областной многопрофильной клиники, отмечается высокая кумуляция традиционных факторов сердечно-сосудистого риска: артериальная гипертензия выявлена у 84,5 %, дислипидемия — у 71,4 %, сахарный диабет — у 46,4 % обследованных, при этом у большинства пациентов наблюдается сочетание трёх и более факторов.

2. Распространённость нетрадиционных (уремических) факторов риска — анемии, гиперфосфатемии, вторичного гиперпаратиреоза и субклинического воспаления — прогрессивно и статистически значимо ($p < 0,001$) нарастает по мере снижения расчётной скорости клубочковой фильтрации.

3. Частота структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой системы (гипертрофия левого желудочка, утолщение комплекса интима-медиа, снижение лодыжечно-плечевого индекса, диастолическая дисфункция) закономерно увеличивается с прогрессированием ХБП, достигая 85,2 % по гипертрофии левого желудочка в группе С4–С5.

4. Снижение рСКФ, выраженная альбуминурия (категория А3), анемия и повышение вч-СРБ являются независимыми предикторами поражения сердечно-сосудистой системы, что подтверждает самостоятельный вклад почечных и уремических факторов в формирование риска.

5. Изолированное применение традиционных шкал (SCORE2/SCORE2-OP) приводит к систематической недооценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХБП; обоснованным является использование интегрированного алгоритма стратификации, объединяющего категоризацию KDIGO, традиционные факторы, уремические маркёры и инструментальные признаки поражения органов-мишеней.

Список литературы:

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // *Kidney International*. — 2024. — Vol. 105, № 4S. — P. S117–S314.
2. Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice // *European Heart Journal*. — 2021. — Vol. 42, № 34. — P. 3227–3337.
3. Marx N., Federici M., Schütt K. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes // *European Heart Journal*. — 2023. — Vol. 44, № 39. — P. 4043–4140.
4. Jankowski J., Floege J., Fliser D. et al. Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease: Pathophysiological Insights and Therapeutic Options // *Circulation*. — 2021. — Vol. 143, № 11. — P. 1157–1172.
5. Matsushita K., Ballew S.H., Wang A.Y.-M. et al. Epidemiology and risk of cardiovascular disease in populations with chronic kidney disease // *Nature Reviews Nephrology*. — 2022. — Vol. 18, № 11. — P. 696–707.
6. Go A.S., Chertow G.M., Fan D. et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization // *New England Journal of Medicine*. — 2004. — Vol. 351, № 13. — P. 1296–1305.
7. Levin A., Stevens P.E. Summary of KDIGO guideline: behind the scenes, need for guidance, and a framework for moving forward // *Kidney International*. — 2014. — Vol. 85, № 1. — P. 49–61.
8. SCORE2 working group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe // *European Heart Journal*. — 2021. — Vol. 42, № 25. — P. 2439–2454.
9. Мухин Н.А., Глыбочко П.В., Свистунов А.А. и др. Кардиоренальные взаимоотношения: история вопроса и современное состояние про-

блемы // Терапевтический архив. — 2019. — Т. 91, № 6. — С. 4–12.

10. Моисеев В.С., Мухин Н.А., Смирнов А.В. и др. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции // Российский кардиологический журнал. — 2014. — № 8. — С. 7–37.

11. Смирнов А.В., Шилов Е.М., Добронравов В.А. и др. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению // Нефрология. — 2012. — Т. 16, № 1. — С. 89–115.

12. Шутов А.М. Хроническая болезнь почек — глобальная проблема XXI века // Клиническая медицина. — 2014. — Т. 92, № 5. — С. 5–10.

13. Block G.A., Klassen P.S., Lazarus J.M. et al. Mineral metabolism, mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis // Journal of the American Society of Nephrology. — 2004. — Vol. 15, № 8. — P. 2208–2218.

14. Foley R.N., Parfrey P.S., Sarnak M.J. Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease // American Journal of Kidney Diseases. — 1998. — Vol. 32, № 5, Suppl. 3. — P. S112–S119.

15. Sarnak M.J., Amann K., Bangalore S. et al. Chronic Kidney Disease and Coronary Artery

Disease: JACC State-of-the-Art Review // Journal of the American College of Cardiology. — 2019. — Vol. 74, № 14. — P. 1823–1838.

16. Heerspink H.J.L., Stefánsson B.V., Correa-Rotter R. et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease // New England Journal of Medicine. — 2020. — Vol. 383, № 15. — P. 1436–1446.

17. Tonelli M., Wiebe N., Culleton B. et al. Chronic kidney disease and mortality risk: a systematic review // Journal of the American Society of Nephrology. — 2006. — Vol. 17, № 7. — P. 2034–2047.

18. Gansevoort R.T., Correa-Rotter R., Hemmelgarn B.R. et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk: epidemiology, mechanisms, and prevention // The Lancet. — 2013. — Vol. 382, № 9889. — P. 339–352.

19. Зайнобиддинов А.А., Даминов Б.Т. Особенности кардиоваскулярных нарушений у больных с хронической болезнью почек // Журнал теоретической и клинической медицины. — 2020. — № 4. — С. 56–61.

20. Даминова Л.Т., Собирова Г.Н. Минерально-костные нарушения и сердечно-сосудистый риск при хронической болезни почек // Вестник Ташкентской медицинской академии. — 2021. — № 3. — С. 78–83.

Для цитирования: Эсанкулов М.О., Файзиев А.У., Абдираимов Б.М., Хурозов М.М., Эсанкулов А.О. Стратификация сердечно-сосудистого риска у пациентов с хронической болезнью почек // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 6(26). — С. 414–421. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672115>